

ECONOMIC MECHANISMS TO PROVIDE AGRICULTURAL PRODUCTS

Reymova T.X.¹

Scientific leader: Tajenova G.E.²

1. Karakalpak institute of agriculture and agrotechnology, student, Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan.

2. Karakalpak institute of agriculture and agrotechnology, PhD, associate professor, Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan.

Correspondence: Karakalpak institute of agriculture and agrotechnology, PhD, associate professor, Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan.

e-mail: tajenova@gmail.com

Received: 22 February 2023; Accepted: 27 February 2023; Published: 13 Mart 2023.

Abstract: The article discusses the level of development of the agricultural sector in order to ensure sustainable provision of the population of the republic with agricultural products, the provision of the population of the region with food products of local producers, as well as the quality of agricultural products in regions where agriculture is not developed, the importation of cheap agricultural products and control over the flow of agricultural products in the republic, conducting research to improve the mechanism for providing the population with agricultural products are complex scientific and practical issues, the population of the republic of agricultural products discussed the issues of improving the mechanism of sustainable supply.

Keywords: food security, agriculture, production potential, production mechanism, economic relations.

Kirish.

Bugungi globallashuv sharoitida yer yuzi aholisining tez ko'payib borayotgani bilan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sish imkoniyatlari cheklangani o'rtasidagi tafovut oziq-ovqat dasturini hal etish masalasi yildan-yilga keskinlashib borayotganining asosiy sababi ekani, natijada atrof-muhitning ekologik jihatdan buzilishi hamon davom etayotgani, iqlim o'zgarishlarining oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarini, tez-tez takrorlanayotgan qurqoqchilik va suv resurslari taqchilligi, jumladan, sug'orish uchun er osti suvlarining tugab borayotgani, irrigatsiya, melioratsiya va erlarning unumdorligini qayta tiklashga yunaltiladigan investitsiyalarning etarli emasligi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida hal etishni talab qilayotgan o'ta muhim muammolardir[1].

Respublika aholisini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash uchun hududlarning ishlab chiqarish potencialini aniqlash, aholi talabidan ortiqcha mahsulot ishlab chiqaradigan hududlardan qishloq xo'jaligi rivojlanmagan hududlarga tashish mexanzmini shakllantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va qayta ishlovchi korxonalarining integratsiyasini ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Materiallar va usullar.

Respublika aholisini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash maqsadida qishloq xo'jaligi sohasining rivojlanish darajasini aniqlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan hududiy aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, shuningdek, qishloq xo'jaligi

rivojlanmagan hududlarga sifatli arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etkazish, respublika bo'ylab qishloq xo'jaligi mahsulotlar oqimini nazorat qilish, aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash mexanzmini takomillashtirish borasida tadqiqot olib borish murakkab ilmiy-amaliy masalalardan hisoblanadi. Ushbu muammolarning nazariy va amaliy jihatdan etarli darajada o'rganilmaganligi mazkur tadqiqot ishi yunalishini tanlashda asos bo'ldi.

Har qanday bozor tizimida aholi talabini qondirish inqirozni oldini olishning zaruriy sharti hisoblanadi. Shuning uchun aholi talabini prognozlash oziq-ovqat bozorida samarali iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish kanallarini shakllantirish, oziq-ovqat bozorini rivojlantirish va mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash muammolarini bozor mustaqil ravishda hal qila olmaydi. Bu jarayondagi iqtisodiy munosabatlarni tartibga solishda davlat yordamisiz amalga oshirib bo'lmaydi.

Natijalar.

Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlanish mexanzmlarini takomillashtirish;

Hududiy bozorlarning qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'yinish darajasi aniqlangan va ta'minlanish darajasi past bo'lgan mahsulotlarni iste'mol darajasiga etkazish bo'yicha taklif ishlab chiqilgan;

Respublikada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va qayta ishlovchi korxonalarining integratsiyasini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan;

Natijalarni muhokama qilish:

Respublikaning qishloq xo'jaligi yirik ijtimoiy-iqtisodiy tizimga misol bo'lib hisoblanadi. Shu sababli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni rejalashtirish va aholini oziq-ovqat bilan ta'minlashning zaruriy darajasiga erishishda bugungi kunda tizimda o'zaro harakat qiladigan mazkur jarayon ishtirokchilari ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar, vositachilarni o'zaro bog'lash muammolari vujudga keladi.

Aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini aniqlash uchun birinchi navbatda 2030 yilgacha bo'lgan davr uchun Qoroqalpog'iston Respublikasi aholisi sonini va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini iste'mol qilish darajasini prognozlash zarur bo'ladi. Trend modeldan foydalanish bo'yicha matematik apparat yordamida aholi soni va qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'mol darajasining prognozi amalga oshirildi.

Prognoz ma'lumotlariga ko'ra, 2030 yilga kelib aholi soni 2180300 kishini tashkil qiladi, 2020 yildagiga nisbatan o'sish mos ravishda 11.77 % ni tashkil qiladi. Shunindek, go'sht mahsulotlarini iste'mol qilish 2030 yilga kelib esa 80,63 kg/yilni, kartoshka 71,6 kg/yilni, sabzavot mahsulotlari 210,2 kg/yilni, sut mahsulotlari 306,1 kg/yilni tashkil qiladi.

Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash mintaqaning oziq-ovqat xavfsizligini

ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Chunki, oziq-ovqat mahsulotlari bevosita qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan olinadi. Oziq-ovqat mahsulotlarining mavjudligi, sifati inson salomatligining asosi bo'lib hisoblanadi va aholining ijtimoiy kayfiyati va turmush sifatini shakllantiradi. Bugungi kunda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash alohida olingan mintaqa uchun ham, umuman mamlakat uchun ham muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash masalasi, ayniqsa uning muammoliligi nuqtai nazaridan, faqatgina O'zbekistonga xos bo'lgan masala emas. Mazkur muammo har doim va hamma zamonlarda mavjud bo'lib, hozirgi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda va butunjahon xarakteriga ega.

Shu munosabat bilan jahon amaliyoti va iqtisodiy ilm-fan oziq-ovqat muammosiga jahon va milliy iqtisodiy xavfsizlik pozitsiyasidan qaray boshlagan. Shu tariqa, 1972– 1973 yillardagi jahon don inqirozi aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash barcha mamlakatlarning milliy xavfsizligining muhim omiliga aylanishiga ko'maklashgan. Aynan ana shu davrda ilm olami oziq-ovqat muammosiga butun jahon iqtisodiy xavfsizligi pozitsiyasidan murojaat qilgan. 1974 yilda Rimda o'tkazilgan birinchi butunjahon oziq-ovqat konferensiyasi vujudga kelgan oziq-ovqat inqirozining sabablarini aniqlash va inqirozdan chiqish yo'llarini ishlab chiqishga bag'ishlangan.

1.1-rasm. Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashda davlatning eng muhim vazifalari.

Har qanday bozor tizimida aholi talabini qondirish inqirozni oldini olishning zaruriy sharti hisoblanadi. Shuning uchun aholi talabini prognozlash oziq-ovqat bozorida samarali iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish kanallarini shakllantirish, oziq-ovqat bozorini rivojlantirish va mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini

ta'minlash muammolarini bozor mustaqil ravishda hal qila olmaydi. Bu jarayondagi iqtisodiy munosabatlarni tartibga solishda davlat yordamisiz amalga oshirib bo'lmaydi. Bozor sharoitida iqtisodiy munosabatlarni shakllantirish va tartibga solishda davlatning eng muhim funkciya va vazifalarini 1.1-rasmda ko'rishimiz mumkin

Ushbu vazifalarning amalga oshirilishi qishloq

xo'jaligi mahsulotlarini ishlab shiqarushdan tortib istemolshigasha bo'lgan barsha bosqishlardagi iqtisodiy munosabatlar tartibga solinadi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi bozori ishtirokshilari bilan agrosanoat kompleksidagi ulgurji va shakana savdo korxonalari o'rtasidagi xo'jalik va iqtisodiy aloqalar, afsuski, mahalliy ishlab shiqaruvshilar manfaatlarini hisobga olamsdan, stixiyali shakllanmoqda. Hozirgi vaqtda bozor ishtirokshilari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni tartibga solishning eng samarali yuli mahsulotlarni logistik markazlarda ulgurji vositashilar orqali etkazib berishdan iborat.

Mahalliy ishlab shiqaruvshilar tomonidan mintaqani qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan o'z- o'zini tamyinlash darajasini aniqlash ushuni aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan o'z-o'zini tamyinlash koeffitsiyentini aniqlashda quyidagi formuladan foydalaniladi.

$$T_k = \frac{I_x}{A_s \times T_n}$$

By erda: T_k – o'z-o'zini tamyinlash koeffitsiyenti,
 I_x – ishlab shiqarish hajmi;
 A_s – aholi soni;
 T_n – tibbiy norma.

Ushbu formula yordamida har bir qishloq xo'jaligi mahsulot turi bo'yisha ta'myinlanish koeffitsiyentini aniqlash mumkin bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida oxirgi 10 yildagi mahalliy ishlab chiqaruvshilar tomonidan asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'myinlanish darajasini quyidagi jadvaldan ko'rishimiz mumkin.

1-jadval.

Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'myinlash darajasi keoffitsiyenti

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020-2011
Kartoshka	0,36	0,39	0,42	0,46	0,49	0,53	0,61	0,69	0,81	0,82	+0,46
Sabzovot	0,74	0,84	1,00	1,11	1,16	1,22	1,14	1,17	1,24	1,29	+0,55
Poliz	2,30	2,57	2,90	3,07	3,24	3,58	3,74	3,67	3,94	4,19	+1,89
Meva	0,24	0,26	0,28	0,31	0,34	0,35	0,38	0,39	0,43	0,44	+0,2
Uzum	0,16	0,17	0,18	0,22	0,23	0,24	0,27	0,29	0,39	0,38	+0,22
Go'sht	0,64	0,67	0,74	0,78	0,82	0,87	0,92	0,94	0,94	0,96	+0,32
Sut	0,85	0,94	1,12	1,20	1,28	1,36	1,41	1,44	1,45	1,50	+0,65
Tuxum	0,12	0,19	0,32	0,36	0,39	0,44	0,48	0,56	0,58	0,60	+0,48
Asal	0,03	0,04	0,07	0,08	0,08	0,11	0,11	0,13	0,16	0,16	+0,13
Baliq	0,05	0,08	0,11	0,11	0,14	0,19	0,25	0,39	0,51	0,56	+0,51

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisini mahalliy ishlab shiqaruvshilari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'myinlanish koeffitsiyenti oxirgi ush yilda sezilarli darajada ortganini ko'rishimiz mumkin.

Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash bilan bog'liq agrosanat majmuasi sub'ektlarining faoliyati qishloq xo'jaligi va sanoat ishlab chiqarish sohalarini birlashtirish imkonini beradi. Aholini qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash bu fiziologik ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanligi bois, ushbu jarayonning asosiy maqsadi aholini oziq- ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini to'laqonli qondirish hisoblanadi. Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning fundamental asosi mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'z -o'zini ta'minlash hisoblanadi.

Xulosalar.

1. Oziq-ovqat bozoridagi iqtisodiy munosabatlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari bilan ulgurji va chakana savdo korxonalari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar tizimi sifatida qaraladi. Shu bilan birga iqtisodiy munosabatlarning asosini mehnatni oqilana taqsimlash, tomonlarning mustaqilligi va javobgorligi, mulkiy huquqlarni himoya qilish hamda moliyaviy va

moddiy resurslardan samarali foydalanish tamoyillari asosida tuzilgan iqtisodiy bitimlar tashkil etadi.

2. Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini rejalashtirish va ma'lum turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabni prognozlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'z navbatida, sanoatni rivojlantirish bo'yicha davlat strategiyasini ishlab chiqish va oziq-ovqat bozorini tartibga solishdagi dasturiy chora tadbirlarni amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

3. Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini rejalashtirish va ma'lum turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabni bashorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. D.N.Saydova, I.B.Rustamova, Sh.A.Tursunov. "Agrar siyosat va oziq ovqat xavfsizligi". O'quv qo'llanma. T.: "O'zR Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi" bosmaxonasi nashryoti, 2016. – 257 b
2. Алтухов, А.И. Развитие продовольственного рынка России. Ч.1/А.И. Алтухов, Г.И. Макин, М. А. Бабков. – М.: Агри-Пресс, 1999. –336 с
3. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для ВУЗов. Пер. с англ.

– М.: INFRA-M, 2012. – 119 с

4. Аимбетов Н.А. Концепция социально-экономического развития районов Республики Каракалпакстан на основе использования имеющегося в регионе природно-ресурсного потенциала. //Сборник тезисов V Международная научно-практическая конференция «Проблем рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья». – Нукус: Илим, 2014. – С.168–169

5. Nazarova F.X. Agrar tarmoq va milliy model` // “Uzbekiston qishloq xo‘jaligi” jurnali. №1, 2001. – 6-7 b

6. Xushmatov N.S. Dehqon (fermer) xo‘jaliklarini tashkil etish samaradorligi va ularning boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro munosabatlarini takomillashtirish. Avtoref. dis. iqt. fan. nomz. – T., 1994. – 22 b

7. Умурзаков У.П., Чариев К.А., Флик Р., Западные сельскохозяйственные кооперативы и ассоциации: основные принципы и различия. //Экономический вестник Узбекистана. №6, 1999. – С.7-11

8. Samatov G.A., Rustamova I.B. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini tashkil etish. – T.: Uzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. – 508 b.